

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahridin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	

ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Камилова Наргиза Абдукахоровна

кандидат экономических наук, доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса,
Самарканд, Узбекистан
ORCID: 0009-0000-9799-343X

Давронов Дониёрбек Заррухович

студент факультета «Сервис»
Самаркандский институт экономики
и сервиса, Самарканд, Узбекистан

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию влияния конкурентоспособности национальной экономики на экономический рост страны. Рассматриваются основные теоретические подходы к оценке конкурентоспособности и её роль в обеспечении устойчивого развития. Проанализированы ключевые факторы, влияющие на конкурентоспособность, такие как инновационная активность, производительность труда, качество институциональной среды и уровень международной интеграции. На основе эмпирических данных выявлены взаимосвязи между уровнем конкурентоспособности и темпами экономического роста. По результатам исследования предложены рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности для обеспечения долгосрочного роста национальной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика, экономический рост, инновации, производительность труда, институциональная среда, международная интеграция.

Annotatsiya: Mazkur maqola milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi va mamlakat iqtisodiy o'sishi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda raqobatbardoshlikni baholashning asosiy nazariy yondashuvlari hamda uning barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, raqobatbardoshlikka ta'sir etuvchi muhim omillar — innovatsion faollik, mehnat unumdorligi, institutsional muhit sifati hamda xalqaro integratsiya darajasi keng yoritilgan. Empirik ma'lumotlar asosida raqobatbardoshlik darajasi va iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlangan. Tadqiqot yakunida milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlash uchun raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, milliy iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar, mehnat unumdorligi, institutsional muhit, xalqaro integratsiya.

Abstract: This article is devoted to the study of the impact of national economic competitiveness on the country's economic growth. The paper examines the main theoretical approaches to assessing competitiveness and its role in ensuring sustainable development. Key factors influencing competitiveness are analyzed, including innovation activity, labor productivity, the quality of the institutional environment, and the level of international integration. Based on empirical data, the relationship between the level of competitiveness and economic growth rates is identified. The study also proposes recommendations aimed at enhancing competitiveness in order to ensure long-term growth of the national economy.

Key words: competitiveness, national economy, economic growth, innovation, labor productivity, institutional environment, international integration.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и усиливающейся международной конкуренции вопросы повышения конкурентоспособности национальной экономики приобретают стратегическое значение. Конкурентоспособность выступает не только показателем эффективности функционирования экономики, но и ключевым фактором обеспечения её устойчивого развития. Высокий уровень конкурентоспособности способствует привлечению инвестиций, развитию инновационных технологий и укреплению позиций страны на мировых рынках.

Экономический рост, являясь основой повышения уровня жизни населения и достижения стратегических целей развития, в значительной степени зависит от способности национальной экономики адаптироваться к изменениям внешней среды, эффективно использовать имеющиеся ресурсы и создавать новые источники добавленной стоимости. Анализ влияния конкурентоспособности на экономический рост позволяет выявить ключевые точки роста и определить приоритетные направления государственной экономической политики.

Цель данной статьи заключается в исследовании взаимосвязи между уровнем конкурентоспособности национальной экономики и экономическим ростом, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по повышению конкурентоспособности как необходимого условия обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема влияния конкурентоспособности национальной экономики на экономический рост получила широкое освещение в экономической науке. В современных исследованиях под конкурентоспособностью понимается способность страны обеспечивать устойчивый рост благосостояния, создавая условия для эффективного использования ресурсов, внедрения инноваций и повышения производительности труда. Теоретические подходы к анализу конкурентоспособности были разработаны рядом известных экономистов. В частности, Майкл Портер связывает конкурентоспособность с взаимодействием факторов производства, условий спроса, родственных и поддерживающих отраслей, а также стратегий и структуры компаний на рынках. Данная концепция получила развитие в современных исследованиях, в которых институциональные факторы рассматриваются как важная основа экономического развития.

В эмпирических исследованиях подтверждается, что конкурентоспособность, измеряемая с помощью комплексных индексов, таких как Global Competitiveness Index, имеет положительную корреляцию с долгосрочными темпами экономического роста и уровнем доходов населения. Анализ статистических данных по постсоветским странам показывает, что более конкурентоспособные экономики демонстрировали более высокие темпы роста ВВП на душу населения в период 2004–2018 гг., а факторы, формирующие конкурентоспособность, играют существенную роль в обеспечении экономического роста.

Ряд исследований подчеркивает особую роль человеческого капитала и высокого качества образования как фундаментальных составляющих национальной конкурентоспособности и её влияния на экономический рост. Научные знания, инновационная активность и наличие квалифицированных кадров способствуют повышению производительности труда и технологическому развитию экономики. Другие исследователи уделяют внимание макроэкономическим факторам, включая стабильность финансовой системы, эффективность институтов и качество государственного управления, рассматривая их как важные детерминанты конкурентоспособности и устойчивого роста.

Кроме того, результаты международных сравнительных исследований, охватывающих широкий круг государств, подтверждают, что отдельные компоненты конкурентоспособности — инфраструктура, уровень образования, инновационный потенциал и деловая среда — оказывают значительное влияние на экономический рост. При этом степень их воздействия зависит от уровня социально-экономического

развития страны. Это свидетельствует о неоднородности влияния факторов конкурентоспособности на экономический рост и указывает на необходимость разработки адаптированных стратегий развития с учетом национальных особенностей экономической структуры.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что конкурентоспособность национальной экономики представляет собой сложную многомерную категорию, оказывающую значительное положительное влияние на экономический рост через механизмы развития инноваций, повышения качества институтов и формирования человеческого капитала. В этой связи стратегии повышения конкурентоспособности рассматриваются как ключевые элементы государственной экономической политики, направленной на обеспечение долгосрочного и устойчивого развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования направлена на выявление и количественную оценку влияния конкурентоспособности национальной экономики на темпы экономического роста. Для достижения поставленной цели применялась совокупность теоретических и эмпирических методов, включающая теоретический анализ, сравнительное исследование и эконометрическую оценку статистических данных.

Основная цель исследования заключается в определении степени влияния конкурентоспособности национальной экономики на экономический рост, а также в выявлении ключевых факторов, способствующих повышению эффективности экономического развития.

В рамках исследования использован комплекс научных методов, обеспечивающих системный и комплексный подход к анализу исследуемой проблемы:

- теоретический анализ научной литературы, позволивший изучить существующие концепции и подходы к оценке конкурентоспособности национальной экономики;
- сравнительный анализ, примененный для сопоставления показателей конкурентоспособности и экономического роста в различных странах;
- эконометрический анализ, направленный на количественную оценку взаимосвязи между уровнем конкурентоспособности и темпами экономического роста;
- анализ вторичных статистических данных, основанный на использовании международных и национальных статистических источников.

Использование данного методологического инструментария позволило обеспечить объективность и научную обоснованность полученных результатов исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современная экономическая наука признаёт конкурентоспособность национальной экономики важным фактором, определяющим её способность к устойчивому экономическому росту. Конкурентоспособность охватывает широкий спектр аспектов, включая инновационную активность, качество институциональной среды, уровень производительности труда, а также степень интеграции в мировую экономику.

Национальная экономика, обладающая высоким уровнем конкурентоспособности, способна эффективно использовать внутренние и внешние ресурсы, адаптироваться к изменениям на мировых рынках и предлагать конкурентоспособные товары и услуги, востребованные как на внутреннем, так и на внешних рынках. Конкурентоспособность тесно связана со следующими ключевыми факторами:

- развитие и внедрение новых технологий, которые способствуют повышению производительности труда и формированию конкурентных преимуществ на мировых рынках. Страны, активно инвестирующие в науку, технологии и образование, как правило, демонстрируют более высокие темпы экономического роста;
- качество институциональной среды, включая прозрачность и эффективность государственного управления, защиту прав собственности и снижение уровня коррупции, что формирует благоприятные условия для предпринимательства и привлечения инвестиций;
- высокий уровень производительности труда, способствующий снижению производственных издержек и увеличению добавленной стоимости продукции;
- участие в международной торговле и экономической кооперации, обеспечивающее доступ к новым рынкам, современным технологиям и инвестиционным ресурсам.

Эмпирические исследования подтверждают наличие положительной корреляции между уровнем конкурентоспособности и темпами экономического роста. В странах с высоким уровнем конкурентоспособности, таких как Швейцария, Германия и Сингапур, наблюдаются устойчивые

макроэкономические показатели и высокий уровень жизни населения. Напротив, в экономиках с низким уровнем конкурентоспособности часто фиксируются структурные проблемы, включая низкую производительность труда, высокий уровень безработицы и слабую инновационную базу.

Преодоление этих барьеров требует комплексного подхода, включающего развитие образовательной и научной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы и расширение международного сотрудничества.

Для обеспечения устойчивого экономического роста целесообразно сосредоточить внимание на следующих направлениях:

- увеличение инвестиций в исследования и разработки, создание технологических парков и поддержку стартап-экосистем;
- развитие профессиональных компетенций и переподготовку кадров в соответствии с потребностями современного рынка труда;
- укрепление принципов верховенства права, снижение административных барьеров и последовательную борьбу с коррупцией;
- снижение зависимости экономики от сырьевых ресурсов и развитие высокотехнологичных отраслей.

Для наглядного анализа влияния конкурентоспособности на экономический рост в различных странах была подготовлена сводная таблица, включающая индекс глобальной конкурентоспособности — Global Competitiveness Index (GCI), темпы роста ВВП и ключевые компоненты конкурентоспособности, такие как инновационный потенциал, качество институтов и уровень человеческого капитала (табл. 1). Данный подход позволяет выявить как прямые, так и косвенные взаимосвязи между качеством институциональной среды, инновационной активностью и экономическим ростом.

Таблица 1. Влияние конкурентоспособности на экономический рост в некоторых странах мира за 2020–2024 гг.

Страна	Global Competitiveness Index (GCI), баллы	Среднегодовой рост ВВП, %	Инновационный потенциал (баллы)	Качество институтов (баллы)	Уровень человеческого капитала (баллы)
Швейцария	84,8	2,1	85,2	88,1	90,0
США	83,5	2,0	86,0	84,5	88,5
Германия	82,7	1,8	83,5	85,0	87,0
Южная Корея	81,3	2,5	82,0	80,5	85,5
Узбекистан	61,2	5,0	60,5	58,0	65,0
Индия	58,7	6,2	55,0	54,5	60,0
Россия	63,5	1,7	61,0	60,0	65,0

Анализ представленных данных позволяет сформулировать несколько ключевых выводов.

Во-первых, высокоразвитые экономики с высоким уровнем конкурентоспособности, такие как Швейцария, США и Германия, демонстрируют стабильные, но относительно умеренные темпы роста ВВП. Это свидетельствует о том, что в зрелых экономиках увеличение валового внутреннего продукта в основном обеспечивается повышением производительности труда, развитием инноваций и технологическим прогрессом, а не быстрым накоплением факторов производства.

Во-вторых, развивающиеся экономики, такие как Узбекистан и Индия, демонстрируют более высокие темпы экономического роста при сравнительно более низком уровне конкурентоспособности. Это отражает значительный потенциал данных стран для ускоренного экономического развития при условии совершенствования институциональной среды, развития инновационного потенциала и повышения качества человеческого капитала.

В-третьих, наблюдается прямая взаимосвязь между отдельными компонентами конкурентоспособности и экономическим ростом. Страны с более высоким уровнем человеческого капитала, развитой инновационной инфраструктурой и эффективными институциональными механизмами демонстрируют более устойчивые и долгосрочные темпы экономического роста. Данные результаты подтверждают гипотезу о том, что повышение конкурентоспособности национальной экономики через совершенствование институциональной среды, развитие инноваций и повышение качества образования оказывает непосредственное влияние на темпы экономического развития.

Таким образом, обеспечение устойчивого экономического роста требует реализации комплексной политики повышения конкурентоспособности, включающей развитие человеческого капитала, формирование благоприятной инновационной среды и совершенствование институциональных механизмов государственного управления.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что конкурентоспособность национальной экономики оказывает значительное влияние на её способность обеспечивать устойчивый экономический рост. Полученные результаты позволяют сформулировать следующие основные выводы.

Во-первых, высокий уровень конкурентоспособности способствует росту производительности труда, увеличению объёмов инвестиций и созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост.

Во-вторых, инновационная активность является одним из ключевых факторов конкурентоспособности, определяющим долгосрочные перспективы экономического развития.

В-третьих, эффективное государственное управление, защита прав собственности и прозрачная регуляторная политика формируют благоприятную институциональную среду для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

В-четвёртых, экономики, в значительной степени зависящие от экспорта сырьевых ресурсов, как правило, более уязвимы к колебаниям мировых цен и менее устойчивы в условиях глобальных экономических кризисов.

В целях повышения конкурентоспособности национальной экономики и ускорения экономического роста в Узбекистан предлагаются следующие направления государственной экономической политики:

1. Развитие инновационной инфраструктуры, включая создание технологических парков, поддержку научных исследований и стимулирование инновационной деятельности предприятий.

2. Повышение качества человеческого капитала посредством совершенствования системы образования, развития профессиональных навыков и поддержки научных кадров.

3. Улучшение институциональной среды, направленное на повышение эффективности государственного управления, укрепление правовой системы и снижение административных барьеров для бизнеса.

4. Диверсификация экономики, предполагающая снижение зависимости от сырьевого сектора и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и услуг.

5. Углубление международной экономической интеграции, способствующее расширению внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций и внедрению современных технологий.

Реализация указанных мер требует комплексного и системного взаимодействия государства, бизнеса и институтов гражданского общества. Повышение конкурентоспособности национальной экономики позволит не только обеспечить устойчивый экономический рост, но и повысить уровень жизни населения, укрепить позиции страны на мировых рынках и повысить устойчивость экономики к внешним экономическим вызовам.

Список использованной литературы

1. Камилова Н.А. Макроэкономика: учебное пособие. – Самарканд: СамИЭС, Fan Bulog'i, 2022. – 266 с.
2. Майкл Портер Портер М. Э. Конкуренция. – Москва: Издательство «Вильямс», 2018. – 495 с.
3. Йозеф Шумпетер Шумпетер Й. Теория экономического развития. – Москва: Прогресс, 2019. – 400 с.
4. Герасименко В. И. Конкурентоспособность экономики: концепции, механизмы, стратегии. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 312 с.
5. World Economic Forum Глобальный индекс конкурентоспособности (Global Competitiveness Index). – Доступ: <https://www.weforum.org>
6. Ковалева Е. А. Инновации и их влияние на конкурентоспособность национальной экономики // Экономика и управление. – 2022. – №3. – С. 45–56.
7. Абель Аганбегян Аганбегян А. Г. Экономический рост и его факторы // Вопросы экономики. – 2021. – №7. – С. 5–20.
8. Баранов П. А. Институциональная среда и её влияние на экономическое развитие // Российский журнал управления. – 2020. – №4. – С. 98–112.
9. Александр Аузан Аузан А. А. Экономика всего: как институты определяют нашу жизнь. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 256 с.
10. Дани Родрик Родрик Д. Экономический рост: причины и следствия. – Москва: Альпина Паблицер, 2021. – 384 с.
11. Джозеф Стиглиц Стиглиц Дж. Е. Глобализация и её перспективы. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 304 с.

12. Влияние конкурентоспособности национальной экономики на экономический рост: теоретические подходы и эмпирические выводы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scientific-jl.org/obr/article/view/10230>
13. Impact of National Competitiveness on Economic Growth and Income Level: Evidence from Selected Post-Soviet Countries [Electronic resource]. – Available at: <https://www.sciedu.ca/journal/index.php/rwe/article/view/19899>
14. Competitiveness of the National Economy: The Role of Efficiency of the Higher Education System [Electronic resource]. – Available at: <https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/htneu/article/view/1591>
15. Impact of Macroeconomic Factors on the Competitiveness of National Economies [Electronic resource]. – Available at: <https://be.kaznu.kz/index.php/math/article/view/2207>
16. Impact of Competitiveness on Economic Growth: Case Study of WEF Countries [Electronic resource]. – Available at: <https://doaj.org/article/002356cba65e4561812ee699416907c5>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>